

IONLASHTIRUVCHI NURLARNING TIRIK ORGANIZMLARGA TA'SIRI

¹Hasanova Dilfuza Yuldashaliyevna. ²Asqarova Dilorom Qurbonboy qizi.

¹Namanga davlat universiteti o'qituvchisi. ²Namangan davlat universiteti talabasi.

Annotatsiya: Bugungi kunda ionlashtiruvchi nurlarning salbiy oqibatlari, va ularning tirik organizmlarga ta'siri, ta'sir natijasida kelib chiqadigan genetik kasalliklar, mutatsiya oqibatlari yoritilgan. Mutatsiyaga uchragan genlarning kelgusi avlodlarda uchrash chastotasi. Bundan tashqari ionlashtiruvchi nurlarning foydali tomonlari, ulardan tibbiyotda, genetikada, seleksiyada va boshqa sohalarda keng foydalanish haqida sòz boradi.

Kalit so'z: Ionlashtiruvchi nur, mutatsiya, Gen kasalliklari, chastota, seleksiya, nurlanish, radiatsion nurlanish, radiatsiya, nurlanish dozasi.

Ionlashtiruvchi nurlar. Ionlovchi nurlanish - zarralar va elektromagnit nurlanish kvantlari oqimi; modda orqali o'tishi uning atom va molekula ionlanishiga va qo'zg'alishiga sabab bo'ladi. Ionlovchi nurlanish elektronlar, pozitronlar, protonlar, neytronlar va boshqalar elementlar zarralar, shuningdek, atom yadrolari va gamma rentgen va optik diapazondagi elektromagnit nurlanishdan iborat. Zaryadlangan zarralar muhitning atom va molekulari bilan bevosita to'qnashib ionlanishiga birlamchi ionlanish; urib chiqarilgan elektronlarning ionlanishiga ikkilamchi ionlanish deyiladi. Muhitning Ionlovchi nurlanish ta'sirida ionlanishi, asosan, Ionlovchi nurlanishning energiyasiga, tarkibiga, zichligiga bog'liq. Fan va texnikada, biologiya va tibbiyotda, qishloq xo'jaligi va sanoatda Ionlovchi nurlanish muhim ahamiyatga ega. Masalan kimyoviy reaksiyalar Ionlovchi nurlanish ta'sirida pastroq temperatura va bosimda amalga oshiriladi. Ionlovchi nurlanish oziq-ovqat, dori-darmon mahsulotlari va boshqalarni sterillash va konservalashda ishlatiladi. O'simlik va mikroorganizmlarda Ionlovchi nurlanish ta'siri bilan har xil mutatsiyalarni keltirib chikarish mumkin.

Vaqt o'tishi bilan, asta-sekin yuzaga keluvchi nurlanish oqibatlari. Tajriba hayvonlari ustida amalga oshirilgan tadqiqotlar va shuningdek, Xirosima va Nagasaki (Yaponiya) shaharlarida atom bombasi portlatilishi oqibatlarini tahlil qilish asosida, radiatsion nurlanish nafaqat odam organizmiga nurlanish kasalligi shaklida namoyon bolishi, balki vaqt o'tishi bilan, asta sekin davomiylikda yuzaga keluvchi oqibatlar ko'rinishida ham ifodalash mumkin. Radiatsion nurlanish ta'sirida biologik organizm hujayralarida yuzaga keluvchi buzilishlar qaytmas jarayonga ega bo'lib, turli xil kasalliklar, jumladan o'sma kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, radiatsion nurlanish ta'sirida yuzaga kelgan leykoz oqibatida olamdan o'tish muddati o'rtacha 10 yilni tashkil qiladi. Radiatsion nurlanish ta'sirida o'sma kasalligining kelib chiqish ehtimolligi darajasi radiatsiya dozasiga bog'liq hisoblanadi. Masalan, 1 Zv (100 Ber) radiatsion nurlanish ta'siriga uchragan har 2 tadan bitta odam organizmida leykoz, 10 tadan bitta odamda qalqonsimon bez o'sma kasalligi, 10 tadan bitta ayolda ko'krak bezi saratoni, shuningdek, har 1000 tadan 5 ta odamda o'pka saratoni kasalligi yuzaga kelishi aniqlanganini misol qilib keltirish mumkin. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida, voyaga etgan odam organizmida 0,01 Zv (1 Ber) radiatsion nurlanish ta'sirida o'sma (saron) kasalligi kelib chiqish ehtimolligi $2 \cdot 10^{-4} \dots 3 \cdot 10^{-3}$ ga teng bo'ladi.

• Radiatsion nurlanishning genetik oqibatlari. Amalga oshirilgan tadqiqotlarimiz natijasida, surunkali tavsifda 1 Zv (100 Ber) radiatsion nurlanish ta'sirida odam organizmi avlodlari

davomida (-30 yil davomida) har 1000 ta tug‘ilgan chaqaloqdan 2 tasi jiddiy genetik nuqson bilan dunyoga kelishi aniqlangan. Agar radiatsion nurlanish ta’siri doimiy ravishda, surunkali tarzda qayd qilinsa, u holda genetik mutatsiyalarga uchrash ehtimolligi darajasi ham ortadi. Nisbiy biologik ta’sir effekti - nurlanish dozasi biologik ta’sir effekti qiymatini standart nurlanish dozasi bilan solishtirish asosida olingan qiymat hisoblanadi. Bunda standart nurlanish dozasi sifatida y - nurlanishdan foydalaniladi.

Biologik organizmlar radiatsion nurlanish ta’siriga chidamlilik xususiyati bo‘yicha o‘zaro farqlanadi. Masalan, radiatsion nurlanish ta’sirida 30 sutka davomida nurlantirilgan hayvonlarning 50 foiz qismi nobud bo‘lishi qayd qilinuvchi radiatsiya qiymati - dengiz cho‘chqasi uchun - 250 Rentgen, it uchun - 335 rentgen, maymun uchun - 600 rentgen, sichqonlar uchun - 550-650 rentgen, ilon uchun - 8000-20000 rentgen ga teng hisoblanadi. Shuningdek, ayrim achitqi turlari 30 000 rentgen, amyoba - 100000 rentgen, infuzoriya - 300000 rentgen radiatsion nurlanish ta’sirida nobud bòlishi aniqlangan. O‘simlik turlari orasida karam o‘simligi urug‘lari unuvchanligiga 64000 rentgen nurlanish sezilarli ta’sir kòrsatmasligini kòrib chiqdik.

Radiatsion nurlanish ta’siriga sezgirlik (radiosezgirlik) - bu hujayra, to‘qima va biologik organizmning ionlashtiruvchi nurlanish ta’siriga ko‘rsatuvchi javob reaksiyasining namoyon bo‘lish darajasi hisoblanadi. Radiosezgirlik o‘lchov birligi sifatida nurlanish dozasi (Gr) qiymatidan foydalaniladi. Radiosezgirlik xossasi biologik turlarda va shuningdek, organizmlarda yakka tartibda o‘zaro farqlanadi. Turli xil biologik turlarning radiosezgirlik xossasini o‘zaro solishtirishda LD50 qiymatidan foydalaniladi. LD50 - radiatsion nurlanish ta’sirida nurlanish o‘lgan organizmlarning 50 foiz qismi nobud bo‘lishi qayd qilinuvchi doza hisoblanadi.

2002-yilda amalga oshirilgan tadqiqotlar davomida Chernobil atom halokati hududida qurilgan «sarkofag» ichki qismidan yig‘ib olingan mikroskopik zamburuqlar tarkibida yuqori samaradorlikka ega bòlgan antioksidant tizim funktsiya bajarishi aniqlangan. Organ va to‘qimalarning radiosezgirlik xossasini o‘rganish davomida 1906-yilda J.Bergone va L.Tribonodo tomonidan quyidagi qonuniyat aniqlangan:

J. Bergone va L. Tribondo prinsipi: Hujayralar qanchalik darajada tez bo‘linsa, mitoz sikli davomiyligi qanchalik uzoq vaqtni o‘z ichiga olsa va shuningdek, hujayralar qanchalik darajada kamroq differensiyatsiyalangan bo‘lsa, demak radiatsion nurlanish ta’siriga shunchalik darajada yuqori sezgirlik xossasini namoyon qiladi (radiatsion sezgirlik qonuni). Kam bo‘linuvchi va yuqori darajada differensiyatsiyalangan hujayralar radiatsion nurlanish ta’siriga nisbatan chidamli bo‘lishi qayd qilinadi. Bergone-Tribondo prinsipi bo‘yicha, qon hosil qiluvchi suyak iligi hujayralari, urug‘don hujayralari, ichak va teri epiteliy qavatli hujayralari radiatsion nurlanish ta’siriga yuqori darajada sezgirlik xossasiga ega hisoblanadi. Shuningdek, miya hujayralari, muskul, jigar buyrak, suyak, tog‘ay va pay bògimlari hujayralari radiatsion nurlanish ta’siriga nisbatan chidamli hisoblanadi. Qayd qilib o‘tish kerakki, limfotsitlar bo‘linish xususiyatiga ega bolmasada va yetarlicha darajada differensiyatsiyalangan bo‘lsada, biroq radiatsion nurlanish ta’siriga yuqori darajada sezgirlik xossasini namoyon qiladi. Shuningdek, organizmning radiatsion nurlanish ta’siriga sezgirlik xossasi uning tarkibida to‘qimalarning turli xil radionuklidlarga nisbatan javob reaksiyasi ko‘rsatish xususiyati bo‘yicha o‘zaro farqlanishi bilan ham tavsiflanadi. Jumladan, ^{87}Sr , ^{226}Ra , ^{210}Po , ^{238}U , ^{235}U radioaktiv izotoplari asosan suyak iligi hujayralarida to‘planishi aniqlangan.

1961-yilda J.Till va E.M ak-Kulox tomonidan in vivo sharoitida (tirik organizmda) radiatsion nurlanish ta'sirida hujayralarning hayotchanlik xususiyatini baholash uslubi ishlab chiqilgan. Bunda radiatsion nurlanish dozasi bilan ishlov berilgan sichqon vena qon tomiri orqali suyak iligi, jigar yoki taloq hujayralari inyeksiya qilinadi va ma'lum vaqt (1 hafta) o'tganidan keyin, sichqon organizmida tashqaridan kiritilgan hujayralarning hosil qilgan koloniyalari soni hisoblanadi va hujayralarning proliferatsion yoki klonogen xususiyati baholanadi.

Radiatsion nurlanish ta'sirida odam organizmida quyidagi ta'sir effektlari yuzaga keladi:

I. Somatik ta'sir effekti:

- Nurlanish kasalligi;
- Leykoz;
- O'sma kasalliklari.

II. Genetik ta'sir effekti:

- Gen mutatsiyalari;
- Xromosoma abberatsiyasi.

Odam organizmi uchun qisqa muddat davomida -400 - 500 Serradiatsion nurlanish olish o'lim holatiga olib keladi. Radiatsion nurlanish ta'sirida o'sma (saraton) kasalligi kelib chiqish ehtimolligi darajasi yuqori hisoblanadi. Radiatsion nurlanishdan keyin o'sma kasalliklarining barcha shakllari -50-60 yil davomida to'liq namoyon bo'lib boradi. Radiatsion nurlanishning ma'lum muddatdan keyin yuzaga keluvchi ta'siri odam organizmida deyarli barcha organlarda (ko'p hollarda suyak, qon, tuxumdon, oshqozon-ichak, qalqonsimon bezda) o'sma kasalliklari kelib chiqishi, genetik mutatsiyalar, turli xil kasalliklarga chalinishga moyillik darajasi ortishi (immunitet tizimi barqarorligi keskin susayishi), bepushtlik, muddatidan oldin qarish jarayoni tezlashishi, ruhiy-asab tizimi, aqliy rivojlanishning orqada qolishi kabi holatlar bilan ifodalash mumkin.

1945-yil Xirosima va Nagasaki shaharlariga atom bombasi tashlanganidan keyin o'sma kasalliklarining rivojlanish davri. O'sma kasalligi turlari Radiatsion nurlanish olgandan keyin, rivojlanish davri davomiyligi: Leykemiya (qon o'sma kasalligi)

5 yildan keyin, Qalqonsimon bez o'smasi 10 yildan keyin, K o'krak bezi va o'pka saratoni 20 yildan keyin, Oshqozon, teri, ichak saratoni 30 yildan keyin yuzaga chiqishi qayd qilingan. Shuningdek, radiatsiya nurlanishi ta'sirida odam organizmida oshqozon-ichak tizimi, markaziy asab tizimi, qon tizimi funksiyasida jiddiy buzilishlar kelib chiqadi. Nurlanish kasalligi - odam organizmiga belgilangan, ruxsat etilgan me'yoriy dozadan yuqori radiatsion nurlanish ta'sir ko'rsatishi natijasida yuzaga keluvchi, o'ziga xos kasallik belgilariga ega bo'lgan patologik holat hisoblanadi. Umumiy holatda nurlanish kasalligi organizmda qon hosil qiluvchi organlar, asab tizimi, oshqozon-ichak tizimi funksiyasi izdan chiqishi bilan tavsiflanadi.

Ayrim biologik turlarning γ – nurlanish ta'siri sharoitida
 LD_{50} qiymati

Biologik tur	LD_{50} (Gr)
<i>Micrococcus radyodurens</i>	>2000
O'simlik turlari	10-1500
Hasharot turlari	10-100

Xavfli o'smalar kelib chiqishi. Ionlovchi nurlarning xavfli o'smalar keltirib chiqarishi rentgen nurlari kashf etilgandan 10-12 yil o'tgach ma'lum bo'ldi. Nur bilan ishlovchi

vrachlar va tadqiqotchilar terisida nurli kuyishdan so'ng rak kelib chiqishi aniqlangan.

Bu hayvonlarda o'tkazilgan eksperimentlarda o'z isbotini topgan. Nur ta'sirida o'simtlar hamma to'qimalarda rivojlanishi mumkin. Nur kasalligidan so'ng yoki ruxsat etilgan eng yuqori dozadan ortiq nurlanganlarda leykozlar rivojlanishi xavfi tug'iladi. Odamlarda nurlanish leykozleri kelib chiqishi haqidagi eng to'liq ma'lumotlar Yaponiyada atom portlashlarini boshdan kechirganlar haqidagi obzor va maqolalarda keltirilgan. BMT komissiyasining ma'lumotlari bo'yicha Yaponiyada 1946-1960-yillar ichida leykozlar odamlar orasida deyarli 11 barobarga ortgan. Kasallanganlar soni atom portlashining markaziga yaqinlashgan sari ortib boradi. M: Xirosima shahrida yadro portlashida markazdan 1 km.gacha masofada turganlarda leykozlar bilan kasallanish har 100000 kishiga 137, 1,5-2 km masofada bo'lganlarda 4,2 ni tashkil etgan. Nur kasalligini davolash prinsiplari. Bu kasallikni davolash: nurlangan organizmda kritik sistemalarda yo'qotilgan hujayralarni o'rni to'ldirish; infeksiyani oldini olish va kuchsizlantirish; funksional va simptomatik terapiya kabilardan iborat.

Ilon turlari	80 – 200
Baliq turlari	8 – 20
Qush turlari	8 – 20
Sichqon liniyalari	6 – 15
Kalamush liniyalari	7 – 9
Quyov	9 – 10
It	2,5 – 3
Qo'y	1,5 – 2,5
Maymun	2,5 – 6
Odamlar	2,5 – 4

Рыба и радиация
Рыбалка на Урале

Radiatsion nurlarning baliqlarga ta'siri natijasida kelib chiqqan oqibatlari.